
Datenstrategie für ökologische Langzeitdaten in LTER-Austria

Februar 2026

Autor:innen: LTER-Austria Community
Redaktionelle Arbeit: Christoph Wohner

1. Einleitung

Ökologische Langzeitdaten sind essenziell für eine wissenschaftsbasierte Umwelt- und Naturschutzpolitik. Ihre systematische Erhebung, Verwaltung und Bereitstellung ermöglichen ein besseres Verständnis ökologischer Prozesse, eine belastbare Einschätzung langfristiger Umweltveränderungen sowie die Erfüllung nationaler und internationaler Berichtspflichten. Österreich verfügt mit dem Netzwerk LTER-Austria („Long-Term Ecosystem Research“) und dessen Engagement in eLTER¹ über eine etablierte Organisation zur Erfassung, Verwaltung und Analyse dieser Daten.

Dieses Strategiepapier soll einen nationalen Rahmen für den Umgang mit ökologischen Langzeitdaten festlegen. Es wurde von den Mitgliedern von LTER-Austria gemeinschaftlich unter redaktioneller Leitung des Umweltbundesamts verfasst.

Die Datenstrategie verfolgt das Ziel, Daten interoperabel, qualitätsgesichert und nachhaltig verfügbar zu machen – im Einklang mit den FAIR-Prinzipien (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable)², sowie relevanten nationalen und europäischen Vorgaben, vor allem in Hinblick auf die derzeit im Aufbau befindliche eLTER RI. Der Vorteil interoperabler Umweltdaten liegt darin, dass sie einheitlich, verständlich, kombinierbar und wiederverwendbar sind – sowohl innerhalb einer Organisation als auch über Institutionen, Sektoren und Ländergrenzen hinweg – und ermöglicht daher eine (kosten-)effizientere Nutzung und Mehrwert aus bestehenden Daten, sowie höhere Datenqualität und Vergleichbarkeit.

Die vorliegende Strategie richtet sich primär an

- öffentliche Forschungseinrichtungen und Universitäten
- Betreiber:innen von Monitoringstandorten (v.a. LTER-Austria bzw. eLTER)
- Stakeholder im Bereich Umweltberichterstattung (v.a. öffentliche Verwaltung)

und gilt für Daten, die im Rahmen langfristiger ökologischer Beobachtungsprogramme und -projekte an Standorten in LTER-Austria erhoben werden – insbesondere im Kontext von Luftqualität, Boden, Biodiversität, Wasser, Vegetation und Klimawandel. Viele der folgenden Empfehlungen sind jedoch allgemeingültig und können auch auf Standorte außerhalb von LTER-Austria angewandt werden.

¹ <https://elter-ri.eu/>

² <https://www.go-fair.org/fair-principles/>

2. Strategische Leitlinien

Allgemein kann eine Reihe von Empfehlungen für die unterschiedlichen Aspekte von Datenmanagement gegeben werden. Prinzipiell sollen Daten entsprechend den FAIR-Prinzipien verwaltet und veröffentlicht werden. Leitziel ist die Erzeugung robuster Datensätze, die über Standorte und Monitoringprogramme hinweg verwendbar und vergleichbar sind und bei denen klar erkennbar ist, wie die Daten erhoben wurden und wie die Nutzung geregelt ist. Konkret umfasst das die nachfolgenden Punkte:

2.1. Datenerhebung und Standardisierung

- Alle LTER-Austria-Standorte sollen im Standortsregister DEIMS³ vollständig und entsprechend den Anforderungen von eLTER⁴ und LTER-Austria dokumentiert werden. Die Einträge sollen aktuell gehalten werden, etwa nach einem Wechsel von Standortmanager:innen oder Änderungen beim Erhebungsdesign. DEIMS wird als zentrales Standortsregister von eLTER genutzt, was Synergieeffekte erzeugt.
- Die Erhebungen an diesen Standorten sollen methodentreu und nach etablierten Standards und Protokollen durchgeführt werden, z.B. gemäß den Vorgaben der eLTER Standard Observations. Die verwendeten Methoden sind gemeinsam mit den erhobenen Datensätzen zu dokumentieren.
- Die Abstimmung mit internationalen Monitoring-Programmen (z.B. eLTER RI, ICP IM, ICP Forests, NEC-Richtlinie), vor allem in Hinblick auf die Verwendung standardisierter Messmethoden, wird in LTER-Austria forciert.

2.2. Datenmanagement und Langzeitsicherung

- Für die strukturierte Haltung der Daten werden zertifizierte Speicherlösungen unter Beachtung von Nachhaltigkeits- und Datenschutzanforderungen empfohlen, z.B. B2Share⁵, Zenodo⁶ oder das eLTER Digital Asset Register (DAR)⁷. Abhängig von der verwendeten Plattform gibt es zusätzliche Punkte zu beachten:
 - Datensätze auf B2Share sollen unter Verwendung der LTER Community⁸ mit Angabe der DEIMS.iD des Standorts veröffentlicht werden. Dies ermöglicht eine automatische Erfassung der Daten durch die eLTER RI.
 - Datensätze auf Zenodo sollen unter Verwendung der eLTER⁹ bzw. LTER-Austria¹⁰ Communitys veröffentlicht werden. Referenz auf eLTER und den

³ <https://www.deims.org>

⁴ <https://qa.deims.org> bzw. <https://deims.org/docs/lter.html>

⁵ <https://b2share.eudat.eu>

⁶ <https://zenodo.org>

⁷ <https://dar.elter-ri.eu>

⁸ <https://b2share.eudat.eu/communities/lter/>

⁹ <https://zenodo.org/communities/elter>

¹⁰ <https://zenodo.org/communities/lter-austria>

entsprechenden Standort soll in den Keywords erfolgen. Dies ermöglicht eine automatische Erfassung der Metadaten durch die eLTER RI.

- Datensätze auf der eLTER DAR sollen zusätzlich um eLTER-relevante Informationen, wie Habitat oder eLTER Standard Observation, in den dafür vorgesehenen Feldern ergänzt werden.
- Metadaten werden generell einheitlich, vollständig und maschinenlesbar dokumentiert (abhängig von der verwendeten Plattform bzw. dem zu veröffentlichenden Datensatz). Dies umfasst:
 - Die Verwendung persistenter Identifikatoren (z.B. ORCID für Personen, ROR für Organisationen, DEIMS.iD für Standorte, DOIs für Datensätze und Methodenbeschreibungen) wird empfohlen und teilweise auch vorausgesetzt (etwa im Rahmen von eLTER).
 - Die explizite Nennung der verwendeten Methoden hinsichtlich Erhebung, Qualitätssicherung (z.B. Entfernen unplausibler Werte) und etwaiger Interpolation der Daten.
- Datenhoheit und Zuständigkeiten für Pflege und Aktualisierung sind klar zu regeln, liegen aber in der Regel bei den Standortsbetreiber:innen.

2.3. Qualitätssicherung und Versionierung

- Am Beginn von Projekten mit Bezug zu LTER sind Qualitätsstandards hinsichtlich der Länge, Vollständigkeit und Plausibilität für die jeweiligen erstellten Datensätze zu definieren, zu dokumentieren und zu befolgen.
- Abgestufte Qualitätssicherungsmaßnahmen (für Rohdaten, Beobachtungsdaten, Bereinigte Daten, Abgeleitete Daten)¹¹, die sich an den Standards der eLTER-RI orientieren sollten, sind zu definieren.
- Datenlücken und Unsicherheiten müssen dokumentiert und transparent gemacht werden.
- Änderungen an veröffentlichten Datensätzen sind nachvollziehbar zu dokumentieren. Dies ist etwa auf den bereits genannten Plattformen B2Share oder Zenodo möglich, indem bestehenden Datensätzen neue Versionen hinzugefügt werden.
- Die Einrichtung kuratorischer Funktionen (Data Stewardship) bzw. Benennung von zentralen Ansprechpersonen für Fragen der Datenhaltung in jeder Organisation wird empfohlen.

2.4. Datenbereitstellung und -weitergabe

- Die Veröffentlichung von Daten erfolgt, soweit möglich, unter offenen Lizenzen (z.B. CC-BY 4.0). Die Verwendung restriktiver Lizenzen ist zu vermeiden.

¹¹ https://vocabs.lter-europe.net/elter_cl/en/page/10754

- Offene Dateiformate sind gegenüber proprietären Formaten zu bevorzugen, d.h. CSV oder GeoPackage anstelle von XLSX oder Shapefile.
- Die Nutzung performanter bzw. speichereffizienter Formate wird empfohlen, wenn nicht anders spezifiziert. Bei großen Datenmengen (etwa bei Langzeitdaten) können durch die Nutzung unterschiedlicher Formate signifikante Unterschiede bei Speichermengen entstehen (netCDF bzw. HDF5 anstelle von CSV oder FLAG anstelle von WAV).
- Sofern nicht anders spezifiziert, sollten bei Datums- und Zeitangaben in ISO 8601 und der Zeitzone in UTC+1 (d.h. ohne Umstellung der Sommer-/Winterzeit) Standardformate verwendet werden, also z.B. `2025-01-01T12:00:00+01:00` für 12:00:00 Uhr am 1. Jänner 2025 in Wien.
- Die Datenbereitstellung über Webportale, z.B. eLTER DAR, GBIF (Global Biodiversity Information Facility)¹², nationalem Datenknoten, oder Dashboards mit maschinenlesbaren Schnittstellen ist anzustreben.
- Die Veröffentlichung von Artvorkommen (z.B. aus Vegetationsaufnahmen, zoologischen Erhebungen oder Monitoringprogrammen) soll aktiv gefördert werden.
 - Als Plattform für die Publikation biodiversitätsbezogener Beobachtungsdaten wird GBIF empfohlen. Dabei sollen die Daten entsprechend den Darwin Core-Standards strukturiert und mit der GBIF-Backbone Taxonomie dokumentiert werden. Durch die Nutzung dieser Taxonomie wird auch Interoperabilität mit der entsprechenden eLTER Standard Observation "Vegetation Composition" hergestellt.
- Die periodische Veröffentlichung von Daten in Form eines Data Papers ist empfohlen und anzustreben, beispielsweise am Ende von Monitoring- bzw. Forschungsprojekten.

¹² <https://www.gbif.org/>

3. Verbindung zu Berichtspflichten und Rechtsrahmen

Die Standorte in LTER-Austria haben sowohl innerhalb als auch außerhalb von eLTER Möglichkeiten bzw. Verpflichtungen zur Veröffentlichung von Daten. Die Datenstrategie soll zur Unterstützung bzw. Erfüllung etwaiger Berichtspflichten beitragen, indem Synergieeffekte identifiziert werden. Eine detaillierte Übersicht über die Teilnahme österreichischer Langzeitbeobachtungsstandorte an Monitoringprogrammen ist im Annex Tab. 2 aufgelistet. Diese Information basiert auf den Angaben in DEIMS (Stand: Februar 2025).

Die häufigsten Reportingverpflichtungen österreichischer LTER-Standorte entstehen durch den World Glacier Monitoring Service – WGMS (17), die FFH-Richtlinie und Natura 2000 (14), die NEC-Richtlinie und ICP Forests (je 7).

Zusätzlich gibt es Programme mit geringerer Beteiligung, wie die Global Observation Research Initiative in Alpine Environments – GLORIA (3), die Ramsar Convention on Wetlands (3), die Birds Directive (2009/147/EG) (2), die Water Framework Directive (2000/60/EC) das European Monitoring and Evaluation Programme (EMEP) oder ICP Integrated Monitoring (je 1). Eine grundlegende Erläuterung der relevanten Programme und deren Datenreporting ist nachfolgend angeführt.

3.1 EU-Rechtsrahmen

- NEC-Richtlinie (2016/2284/EU)¹³: Langzeitdaten unterstützen die Bewertung von Luftschadstoffwirkungen, kritischen Belastungen („Critical Loads“) und Stickstoffdepositionen (Art. 9). Die Hauptluftschadstoffe sind: Schwefeldioxid (SO₂), Stickoxide (NO_x), Flüchtige organische Verbindungen ohne Methan (NMVOC), Ammoniak (NH₃), Feinstaub (PM_{2,5})
- INSPIRE-Richtlinie (2007/2/EG)¹⁴: Bereitstellung standardisierter Umwelt-Geodaten.
- Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL, 92/43/EWG)¹⁵:
 - Artikel 11: „Die Mitgliedstaaten überwachen den Erhaltungszustand der in Anhang II und IV genannten Arten und Lebensraumtypen.“
 - Berichtspflicht alle 6 Jahre („Bericht nach Art. 17“), koordiniert durch die Europäische Umweltagentur (EEA).
- EU-Verordnung 2024/1991 zur Wiederherstellung der Natur (Nature Restoration Law)¹⁶:
 - Einheitliches Monitoring ab 2028,
 - Regelmäßige Fortschrittsberichte (alle 2 Jahre),

¹³ <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2016/2284/oj>

¹⁴ <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2007/2/oj>

¹⁵ <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj>

¹⁶ <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1991/oj>

- Indikatoren für Zustand, Maßnahmenumsetzung und Zielerreichung.
- Die Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 über die “Prävention und das Management der Einbringung und Ausbreitung invasiver gebietsfremder Arten”¹⁷ schützt die EU vor invasiven gebietsfremden Arten, indem sie deren Einbringung, Ausbreitung und Management regelt. Mitgliedstaaten müssen Arten überwachen, Kontrollmaßnahmen durchführen und relevante Daten an die Kommission melden.
- Biodiversitätsstrategie 2030¹⁸: Monitoringdaten sind Basis für Maßnahmenbewertung und Zielverfolgung.
- Water Framework Directive (2000/60/EC)¹⁹: verpflichtet die EU-Mitgliedstaaten zu einem integrierten, grenzüberschreitenden Gewässermanagement mit dem Ziel, bis spätestens 2027 einen guten ökologischen und chemischen Zustand aller Binnen-, Küsten- und Grundwasserkörper zu erreichen und dauerhaft zu sichern.

3.2 Internationale Programme

- CLRTAP/ICP Integrated Monitoring: Verpflichtung zur langfristigen Erhebung von Luft-, Boden- und Biodiversitätsdaten.
- CLRTAP/ICP Forests: Langfristiges Waldmonitoring zur Erfassung der Auswirkungen von Luftverunreinigungen auf Waldökosysteme (Level I & II).
- UNEP/SDG-Monitoring: Beitrag zur Erreichung von Zielen der nachhaltigen Entwicklung (v.a. SDG 15 - Leben an Land)

3.3 Nationale Strategien und Gesetze

Die folgenden nationalen Initiativen und Gesetze geben der Datenstrategie einen rechtlichen und thematischen Rahmen in Österreich:

- Biodiversitätsstrategie Österreich 2030+²⁰
 - ist ein nationales Programm zur Erhaltung und Verbesserung der biologischen Vielfalt in Österreich, das sich an den Zielen der EU-Biodiversitätsstrategie orientiert. Sie umfasst ein Zehn-Punkte-Programm mit quantitativen und qualitativen Zielen und Maßnahmen für alle Lebensräume Österreichs. Eines dieser Ziele ist die Verbesserung der wissenschaftlichen Grundlagen zur Erreichung und Evaluierung der Biodiversitätsziele.
- Umweltinformationsgesetz (UIG)²¹
 - Ziel dieses Bundesgesetzes ist die Information der Öffentlichkeit über die Umwelt, insbesondere durch Gewährleistung des Rechts auf Zugang zu den

¹⁷ <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/1143/oj>

¹⁸ <https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2020/380>

¹⁹ <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj>

²⁰ https://www.bmluk.gv.at/themen/klima-und-umwelt/natur-und-artenschutz-und-biodiversitaet/biologische-vielfalt/biodiversitaetsstrategie/biodiversitaetsstrategie_2030.html

²¹ <https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10010766>

bei den informationspflichtigen Stellen vorhandenen oder für diese bereitgehaltenen Umweltinformationen und durch Förderung der systematischen und umfassenden Verfügbarkeit und Verbreitung von Umweltinformationen.

- Immissionsschutzgesetz – Luft (IG-L)²²
 - Ziele dieses Bundesgesetzes sind unter anderem der dauerhafte Schutz der Gesundheit des Menschen, des Tier- und Pflanzenbestands, ihrer Lebensgemeinschaften, Lebensräume und deren Wechselbeziehungen sowie der Kultur- und Sachgüter vor schädlichen Luftschadstoffen sowie der Schutz des Menschen vor unzumutbar belästigenden Luftschadstoffen.
- Umweltkontrollgesetz (UKG)²³
 - Das UKG schreibt unter anderem vor, den Zustand und die Entwicklung der Umwelt sowie der Umweltbelastungen zu beobachten und laufend zu erheben, zu bewerten sowie die Ergebnisse dieser Umweltkontrolle den zuständigen Behörden, dem Nationalrat, dem Bundesrat und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
 - Die Beobachtung, Erhebung und Bewertung des Zustandes und der Entwicklung der Umwelt haben insbesondere die Ursachen von gefährlichen, schädlichen oder lästigen Umwelteinflüssen und Umweltbelastungen sowie den jeweiligen Zustand der Umwelt und der Ökosysteme mit ihren Organismen, Stoffkreisläufen und Energieflüssen in einer medienübergreifenden integrativen Sichtweise zu umfassen.

²² <https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10011027>

²³ <https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10011109>

4. Übersicht der zu priorisierenden Parametern für die Veröffentlichung

Auf Basis der genannten Berichtspflichten und der generellen Messprogramme der Standorte wurden folgende Parameter identifiziert, die prioritär unter Beachtung der bisher aufgelisteten Empfehlungen veröffentlicht werden sollten (Tab. 1).

Synergieeffekte können sich vor allem aus der Schnittmenge des Reportings für eLTER, der NEC-Richtlinie, von ICP Forests bzw. ICP Integrated Monitoring, der Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie und in geringerem Ausmaß des World Glacier Monitoring Service (WGMS) ergeben.

Abgesehen von den in Tab 1. aufgelisteten Parametern ist davon auszugehen, dass es aufgrund der EU-Verordnung 2024/1991 ("Nature Restoration Law") in Zukunft eine stärkere Verpflichtung zum Biodiversitätsmonitoring mit zusätzlichen Methoden, etwa eDNA, geben wird. Ein solch erweitertes Biodiversitätsmonitoring wäre auch durch die entsprechenden eLTER Standard Observations ("Acoustic Recording", "eDNA Water" und "eDNA Soil") sowie das Reporting in GBIF gegeben.

Tab. 1 Semantisch aggregierte Parameter aus unterschiedlichen Monitoringprogrammen

Parameter	eLTER Standard Observations	ICP Forests/ICP Integrated Monitoring	NEC-Richtlinie	WGMS	FFH-Richtlinie
Standortsdaten	x	x	x	x	x
Meteorologie	x	x	x		
Depositionen	x	x	x		
Bodenchemie/Bodeneigenschaften	x	x	x		
Blatt-/Nadelanalysen	x	x	x		
Zuwachs und Biomasse	x	x			
Gletscher-Massenbilanz	x			x	
Gletscherlängenänderung	x			x	
Landbedeckung und Nutzung	x				x
Vegetationszusammensetzung	x	x	x		x
Bioakustische Aufnahmen (Artvorkommen)	x				x

5. Schlussbemerkungen

Die Verfügbarkeit und nachhaltige Nutzbarkeit ökologischer Langzeitdaten bilden eine zentrale Grundlage für evidenzbasierte Entscheidungen im Dienste eines wirksamen Umwelt-, Natur- und Klimaschutzes. Die vorliegende Strategie definiert die Leitplanken für eine kohärente, abgestimmte Erhebung, Haltung und Bereitstellung dieser Daten.

Sie zielt darauf ab, das ökologische Monitoring sowie das Biodiversitätsmanagement in Österreich zu stärken – insbesondere im Hinblick auf die gezielte Nutzung von Synergiepotenzialen und die Steigerung der (Kosten-)Effizienz beim Reporting auf nationaler wie auch internationaler Ebene.

Kontakt

Koordination LTER-Austria

www.lter-austria.at

c/o Umweltbundesamt GmbH

Spittelauer Lände 5, 1090 Wien

office@lter-austria.at

Annex

Tab. 2 Österreichische Beobachtungsstandorte auf DEIMS.org und daraus abgeleitet deren Reportingverpflichtungen (Stand: Februar 2026) - die "eLTER"-Nennung basiert derzeit auf der Auflistung im entsprechenden eLTER-Labeling-Dokument

<i>Standort [DEIMS-Referenz]</i>	<i>Reporting bei</i>
Achenkirch-Mühleggerköpfl (ACH-Mue) [DEIMS]	
Agricultural Research and Education Centre Raumberg-Gumpenstein [DEIMS]	eLTER, Natura 2000
Blütenwald [DEIMS]	
Brandstatt Landslide Monitoring Site [DEIMS]	
Experimental Farm Gross-Enzersdorf [DEIMS]	
Forest-Atmosphere-Interaction-Research Site Obermieming [DEIMS]	
Fuchsenbigl [DEIMS]	
Fürstenfeld (FF) [DEIMS]	eLTER
Gesäuse National Park [DEIMS]	Natura 2000, eLTER, Global Observation Research Initiative in Alpine Environments (GLORIA)
Gesäuse-Johnsbachtal [DEIMS]	Natura 2000, eLTER
GLORIA Master Site Schrankogel (AT-SCH), Stubaier Alpen [DEIMS]	Global Observation Research Initiative in Alpine Environments (GLORIA), Global Mountain Biodiversity Assessment (GMBA)
Gossenköllesee [DEIMS]	Man and the Biosphere Programme (EuroMAB)
Gresten - Am Salcher Landslide Observatory [DEIMS]	
Hallstätter Glacier [DEIMS]	World Glacier Monitoring Service (WGMS), eLTER
Hintereisferner [DEIMS]	World Glacier Monitoring Service (WGMS), INTERACT
Hochjochferner [DEIMS]	World Glacier Monitoring Service (WGMS)
Hochschwab (AT-HSW) GLORIA [DEIMS]	Global Observation Research Initiative in Alpine Environments (GLORIA)
Hofermühle Landslide Monitoring Site [DEIMS]	
Hydrological Open Air Laboratory HOAL Petzenkirchen [DEIMS]	eLTER
ICP_Forests_Austria, Jochberg (ICP_FO_AU17) [DEIMS]	NEC Directive (2016/2284), ICP Forests (Level II), eLTER
ICP_Forests_Austria, Mondsee (ICP_FO_AU11) [DEIMS]	NEC Directive (2016/2284), ICP Forests (Level II)
ICP_Forests_Austria, Murau (ICP_FO_AU16) [DEIMS]	NEC Directive (2016/2284), ICP Forests (Level II), eLTER
ICP_Forests_Austria, Mürzzuschlag (ICP_FO_AU15) [DEIMS]	NEC Directive (2016/2284), ICP Forests (Level II), eLTER
ICP_Forests_Austria, Unterpullendorf (ICP_FO_AU2) [DEIMS]	NEC Directive (2016/2284), ICP Forests (Level II), eLTER

Jamtalferner [DEIMS]	eLTER
Kalkalpen National Park [DEIMS]	Natura 2000, Ramsar Convention on Wetlands
Kaunertal: From glacier to community [DEIMS]	World Glacier Monitoring Service (WGMS), eLTER
Klausen-Leopoldsdorf Long term forest monitoring [DEIMS]	NEC Directive (2016/2284), ICP Forests (Level II), eLTER
Kleineiserkees [DEIMS]	World Glacier Monitoring Service (WGMS)
Klosterwald [DEIMS]	
Kollerhube – Lehrforst [DEIMS]	
Landeggkees [DEIMS]	World Glacier Monitoring Service (WGMS)
Laxenburg Schlosspark [DEIMS]	
Lehrforst Rosalia [DEIMS]	eLTER
LTER Biologische Station Neusiedler See [DEIMS]	Natura 2000, eLTER, FLUXNet
LTER Hohe Tauern National Park (NPHT) [DEIMS]	EUROPARC, Birds Directive (2009/147/EC), Natura 2000, eLTER
LTER NoeSLIDE [DEIMS]	
LTER Zöbelboden [DEIMS]	European Monitoring and Evaluation Programme (EMEP), ICP Integrated Monitoring, Natura 2000, NEC Directive (2016/2284), eLTER
LTSER Platform Austrian Central Alps (ACA) [DEIMS]	CarboEurope, FLUXNet, eLTER
LTSER Platform Eisenwurzen (EW) [DEIMS]	Global Observation Research Initiative in Alpine Environments (GLORIA), Natura 2000, eLTER
LTSER Platform Oberes Paznaun [DEIMS]	World Glacier Monitoring Service (WGMS), Global Cryosphere Watch (GCW), eLTER
LTSER Platform Pannonischer Raum [DEIMS]	EuroMAB, Natura 2000, Water Framework Directive (2000/60/EC), Ramsar Convention on Wetlands, eLTER
Mullwitzkees [DEIMS]	World Glacier Monitoring Service (WGMS), eLTER
Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel [DEIMS]	EUROPARC, Natura 2000, Ramsar Convention on Wetlands, UNESCO World Heritage Site, eLTER
Oberes Stubachtal [DEIMS]	World Glacier Monitoring Service (WGMS)
Obergurgl [DEIMS]	Natura 2000
Ödenwinkelkees [DEIMS]	World Glacier Monitoring Service (WGMS)
Piburger See [DEIMS]	NETLAKE Cost Action ES1201
Pristine Forest Rothwald (part of Dürrenstein Wilderness Area) [DEIMS]	Natura 2000
Puergschachen Moor [DEIMS]	eLTER, FLUXnet
Research Department for Limnology Mondsee [DEIMS]	Natura 2000, eLTER, UNESCO World Heritage Site
Rofental [DEIMS]	World Glacier Monitoring Service (WGMS)
Rottenhaus / Grabenegg [DEIMS]	
Rutzendorf, MUBIL Trial [DEIMS]	

Sonnblick Observatory [DEIMS]	ACTRIS, INTERACT, WMO Global Atmosphere Watch (GAW), Global Terrestrial Network for Permafrost (GTN-P), Global Cryosphere Watch (GCW), World Glacier Monitoring Service (WGMS), eLTER
Stubacher Sonnblickkees [DEIMS]	World Glacier Monitoring Service (WGMS)
Stubai (combination of Neustift meadows and Kaserstattalm) [DEIMS]	CarboEurope, FLUXNet
Totenkopfkees [DEIMS]	World Glacier Monitoring Service (WGMS)
Tyrolean High Mountains (Plattform) [DEIMS]	eLTER; siehe zugehörige Standorte
Tyrolean Lakes [DEIMS]	eLTER
Tyrolean Mountain Grassland and -Forest [DEIMS]	eLTER
Unterer Eisboden See [DEIMS]	
Unteres Riffelkees [DEIMS]	World Glacier Monitoring Service (WGMS)
Venedigerkees [DEIMS]	World Glacier Monitoring Service (WGMS), eLTER
Vernagtferner [DEIMS]	World Glacier Monitoring Service (WGMS)
WasserCluster Lunz [DEIMS]	eLTER, Global Lake Ecological Observatory Network (GLEON)
WegenerNet Feldbach Region [DEIMS]	eLTER, International Soil Moisture Monitoring Network (ISMN)
Weitra (WEI) [DEIMS]	ICP Forests (Level I), eLTER
Wilderness Area Dürrenstein [DEIMS]	eLTER, Birds Directive (2009/147/EC), Natura 2000
Ziegelwald [DEIMS]	